

ЭФТАЛИЙЛАР ВА “ТУЮХУНЛАР” ОРАСИДАГИ ЭТНИК ЯҚИНЛИК МАСАЛАСИ ТЎҒРИСИДА

Бобоёров Ғайбулла

ЎзР ФА Миллий археология маркази т.ф.д., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623706>

Ўрта Осиё тарихида ўзига хос ўрин эгаллаган сулолалардан бири бўлмиш эфталлийлар (440–565) ўтмиши билан боғлиқ бир қатор масалалар бугунгача ўз ечимини топмаган. Айниқса, ушбу сулоланинг келиб чиқиши, илк яшаган юрти, сўзлашув тили бўйича бир тўхтамга келинмаган. Айрим изланувчилар эфталлийларни эроний элатлар сирасига киритсалар, бошқалар эса уларнинг негизи туркий тилли эл-улусларга бориб тақалади, деб қарайдилар. Шунингдек, эфталлийларни мўғул тилли элатлардан бири, деб биладиган изланувчилар ҳам талай. Ҳар учала қарашнинг барчасида ўзини у ёки бу даражада оқлайдиган томонлар борлигига урғу берган ҳолда шуни айтиб ўтиш керакки, эфталлийларнинг на этник келиб чиқиши, на илк юрти ва на сўзлашув тили бўйича бирорта чуқур изланиш олиб борилган.

Шу билан биргаликда, чет элларда, айниқса, Франция, Япония, Россия, Хитой, Туркия ва Германияда эфталлийлар тарихига бағишланган илмий ишларда бу масала бирмунча ёритилгани, бироқ деярли юз йиллик бир тажрибага эга ўрта осийлик изланувчилар орасида эфталлийларнинг келиб чиқиши ва тили бўйича бири иккинчисини қайталаб келаётган кўз-қарашлар бугунги кунгача етакчилик қилаётгани кўзга ташланади. Илмийликдан кўра кўпроқ ҳиссий ёндашув ёки бирёқламаликка йўғрилган қарашларда эфталлийлар эроний тилда сўзлашган, деб очикланса, яна бир туркум изланувчилар уларни туркий бўлган, деб ёзишда давом этмоқдалар. Изланувчиларимизнинг бундай ёндашувларига туртки берадиган бир нечта омиллар кўзга ташланиб, эфталлий бошқарувчиларидан кўпчилигининг исмида эроний ёки туркий негиз етакчилик қилаётгандек кўриниши, ёзма манбаларда бу қарашларни қўллаб-қувватлайдиган билги-маълумотларнинг бугунгача етиб келгани, эфталлийларга тегишли сарой деворий расмлари ва тангаларда ҳам эроний, ҳам туркий ташқи кўринишга эга тасвирларнинг учраши ва бошқа ўрнаклар улар орасида етакчилик қилади. Юнон, пахлавий, хинд ва бошқа тиллардаги ёзма манбаларда сакланиб қолган эфталлий исмларидан Ахшунвор, Варз, Гатфар сўзларида шарқий эроний изларга, Кунхон, Тўраман, Буркутли исмларида қадимги туркча атамаларга дуч келинса, Шарқий Туркистондан топилган Қизил, Ўрта Осиё, айниқса, Ўзбекистоннинг Сурхон водийсидан қазиб ўрганилган Болалик-тепа ва Тавка-кўрғон деворий расмлари, шунингдек, Амударёнинг юқори оқими ва Шимолий Ҳиндистон (Покистон) ва бугунги афғон ерларидан топилаётган эфталлийларга тегишли тангаларда ҳам европоид, ҳам монголоид кўринишдаги инсон тасвирлари учрайди. Бу эса эфталлийларни эроний негизли деб қарашга ҳам, туркий деб қарашга ҳам ундамоқда.

Бироқ бу каби омиллар бирламчи эмас, иккиламчи бўлиб, улар орқали эфталлийларнинг этник келиб чиқиши ва тили бўйича аниқ бир тўхтамга келиш қийин. Киши исмлари ўзгарувчан бўлишини, ўзаро қўшничилик ёки аралаш яшаш, маданий яқинлик ва бошқалар турли элатларнинг исмларида ўхшашлик юзага келишига, бир элатдан иккинчисига кўчиб ўтишига олиб келганидек, ташқи кўринишдаги ўзгачалик эса аралаш никоҳлардан туғилган фарзандлар бўлиши, бир элатнинг бошқа бир элат тилига ўтиши каби омиллар билан очикланади. Шу билан бирга айтиб ўтиш керак, эфталлийлар

билан боғлиқ бу каби билгиларнинг учраши ушбу сулолада туркий ва эроний белгилар етакчилик қилганини кўрсатади, бироқ бу билгилар эфталийларнинг келиб чиқиши тўғрисида тўлиқ бир тўхтамга келишга йўл қўймайди.

Кейинги йилларда қўлга киритилган нумизматик ва эпиграфик билгилар эфталий бошқарувчилари ўзларини “абдал” уруғига тақаш билан бирга “ал-хон” (ол-хун)–“қизил хун” деб ҳам атаганликлари, ҳиндча битикларда улар кўпинча “хуна”–света-хуна, хара-хуна, яъни “оқ-хун”, “қизил-хун” кўринишларида тилга олинганликлари, эронликлар эса уларни шунга ўхшаш “спет-хйон” (оқ-хун), “кармир-хйон” (қизил-хун), византияликлар ва арманлар “абдел”, “хептал”, “хун”, “оқ-хун” каби атамалар орқали эслатиб ўтганликлари кўзга ташланади. Ушбу билгилар эфталийларнинг этник қолиплашувида прототурк кўрсаткич - хун (сюнну) белгиларининг борлигини кўрсатади, бироқ бу каби омиллар ҳам эфталийларнинг илк илдизлари, сўзлашув тили масаласини тўлақонли очиб бера олмайди.

Шунингдек, хитой, араб ва бошқа тилларда эфталийлар билан қариндош ёки уларнинг издошлари ўлароқ кўрсатилган турли элатлар–авар, қарлуқ, ҳалач, кумижи, канжина ва бошқалар тўғрисидаги билгилар ҳам ушбу сулоланинг этник негизи туркий бўлганини тўлақонли кўрсатиб бера олмайди. Ушбу элатларнинг айримлари кейинчалик эфталийларга қўшилиб кетган ёки қариндошлик тизимини йўлга қўйган бўлишлари ҳам мумкин. Айниқса, араб тарихчи ва географлари барча туркий элат ва уруғларни эмас, улар орасидан “ҳалач”, “канжина турклари”нигина эфталитларнинг издошлари ўлароқ таништириб, “*Ҳайатила–Тўхористонни бошқарган қудратли кишилар гуруҳи, ҳалаж ва Канжина турклари уларнинг авлодидир*” деб ёзган бўлсалар [С.Вosworth: 6–7; Р.Баходиров: 214], айрим ўринлардагина қарлуқ туркларининг ҳайтал (эфталий)лар билан яқин томонлари борлигига урғу берадилар. Қуйида ёзма манбаларда тилга олинган айрим билгиларни ўрнак ўлароқ кўрсатиб ўтамыз:

1) 630 йилларда Шарқий Турк хоқонлиги Тан империяси томонидан бўйсундирилгач, хоқонликка қарашли уруғ-қабилалар яшайдиган Хитойга яқин ерларда айри-айри ўлка (округ)лар тузилиб *гелолу* (қарлуқ), *яда* (эфталит) каби уруғ ва элатларни ўз ичига олувчи *Гэло* (Қарлуқ) округи ташкил этилади. Бу округ Хитойнинг Суйюань ўлкасида ўрин олган бўлиб, бугунги кунда бу ер Ички Монголия автоном районидаги Ордос ўлкасининг шимоли ва Хуанхэ дарёсининг шимолий қирғоқларига тўғри келади [А.Малявкин: 18–19, 61].

2) Гардизий “Зайн ал-ахбор” асарида (XI аср)Тўхористон ҳайталлари ва халлух (қарлуқ)лар орасида яқин борди-келдилар бўлгани тўғрисида қуйидагича ёзади:

«Турк хоқони қарлуқларнинг кўпайгани, устунликка эга бўлгани ва Тўхористон ҳайталлари билан иттифоқ тузиб, улардан қиз олиб, қиз бергани ва Туркистоннинг заифлашганини кўргач, ўлкасининг оқибатидан кўрқди» [R.Şeşen: 71–72].

Ушбу билгилар эфталийлар қарамоғида бўлган уруғ ва элатлар тўғрисида аниқ тушунчалар бера олса-да, юқорида айтиб ўтганимиздек, ушбу билгиларга таянибгина эфталийларнинг этник келиб чиқишини аниқлаш имконини бермайди. Айрим элатлар эфталийлар билан тўғридан-тўғри қариндош бўлишлари бўлишлари мумкин, бироқ уларнинг тиллари ўзаро ўхшашлиги бўйича аниқ билгиларнинг учрамаслиги бу борада бирор тўхтамга келишга йўл бермайди. Тўғри, айрим ёзма манбаларда, айниқса, хитой йилномаларида эфталийлар тўғрисида қисқача билгилар учрайди. Бироқ уларга таянилса, бу масала янада чигаллашиб кетади. Ўрнак келтирадиган бўлсак, “Вэй-шу” йилномасида Йеда (Эфталий)лар эски туркларнинг бир тармоғи бўлмиш уйғурларнинг ота-боболари

деб қараладиган “Гаочеларнинг бошқа бир тармоғи” деб эслатилиши билан бирга ўша йилноманинг ўзидаёқ уларнинг тили борасида “Гаоче, Жуан-жуан ва барча Ху (Шарқий эроний) элатлар тилига ўхшамайди” деган билгининг учраши кўпчилик изланувчиларни ўйлантириб қўяди [E.Vaissière: 124–125; Yu.Taishan: 081. Бу каби билгиларнинг борлиги бир қарашда эфталийларни эроний деб қаровчиларнинг ҳам, туркий ёки мўғул деб қаровчиларнинг ҳам кўзқарашларига чек қўядигандек кўринади.

Хитой йилномаларида эфталийларнинг келиб чиқиши ва сўзлашув тили бўйича шундай билгилар учрайдики, уларга таяниб келгусида бу каби масалаларга ойдинлик киритилишини умид қилиш мумкин. Илк ўрта асрлар ўтмишини ёритувчи “Тундян”, “Лян-шу” каби йилномаларда Туюхун (Тугухун) элати тўғрисида сўз борар экан уларнинг эфталийлар билан яқинлигига урғу берилади:

“Сўнгги Вэй сулоласи чоғларида Ўйфуди [Эфталийлар давлати] бор эди. Унинг ўрни Туюхуннинг шимолида эди. Бу давлат Чинхай кўлининг тевагагида ўринлашганди. Ушбу давлат (Эфталийлар) чамаси ўн минг оила эди. Уларнинг турмуш йўсини туюхунларникига ўхшарди” (Тундян) [Yu.Taishan: 68].

Бундан кўринадики, эфталийлар Шарқий Туркистон ва Ўрта Осиёга келиб, хитой йилномаларида Ўйда, Идан деб берилган бошлашдан бурун Хитойнинг шимоли-ғарбидаги Гансу йўлаги ва Цинхай ўлкаларида бир сира ўз сиёсий уюшмасини қурган кезларда хитойликлар уларни “Ўйфуди” кўринишида тилга олишган. Хитойлик олим Юй Тайшаннинг яқин йилларда юритган чуқур изланишлари сўнггида эфталийлар Ордос ўлкаси ва Корея ярим оролида яшаган кезларида Ўйфу ёки Ўйфуди деб аталгани аниқланди. Бундан кўринадики, Хитойнинг кунботаридаги Тибетга яқин Цинхай ўлкасига кўчган кезларида ҳам хитойликлар эфталийларни шундай аташда давом этганлар. Демак, Туюхун сиёсий уюшмасининг шимолида–Цинхай ўлкаси теграгида яшаб, турмуш йўсини туюхунларники билан ўхшаш бўлган “Ўйфуди” (эфталий) элати тўғрисидаги билгилар ушбу кўчманчи элатлар ўзаро қўшни бўлиб яшаган кезларга, чамаси IV асрнинг илк ярмига тўғри келади.

Бундан ташқари, хитойликлар ҳар иккала элат–туюхун ва эфталийларнинг турмуш йўсини эмас, тилида ҳам яқинлик борлиги юзасидан айрим билгиларни келтириб ўтишган. Илк ўрта асрлардаги сиёсий ўзгаришлар тўғрисида бирмунча кенг билгилар келтирилган “Лян-шу” йилномасида (640–643 йй.) Хуа (Авар) тилини фақат хенанликлар ўгирсагина тушунилишига урғу берилади. Хитойдаги Лян сулоласи бошқаруви чоғида Тугухун ёки Туюхун сиёсий уюшмаси ва унинг қўл остидаги элатлар “Хенан аҳолиси” деб аталиб, бу ер Цинхай ўлкасига тўғри келарди. Ўша кезларда Шарқий Туркистоннинг кунчиқаридаги Шаншан (Чарқлик), Цемо каби ҳукмдорликларини босиб олган Тугухун сиёсий уюшмаси Тяньшан (Тангритоғ)нинг жанубий этакларида Янци (Қорашаҳр) ўз бошқарувига эга Яда (Эфталийлар) билан, жануби-шарқда эса Хитойнинг Лян салтанати билан қўшни бўлиб қолгани йилномаларда эслатиб ўтилади [Л.Боровкова: 267]. Бу эса эфталийлар кейинчалик Цинхай ўлкасидан кунботарга силжиб, Шарқий Туркистоннинг Кошғар ва Турфон ўлкалари орасидаги Қорашаҳр билан чекланганликларини кўрсатади.

“Лян-шу” йилномасининг “Хуа давлати” бўлимида тушунча берилиб ўтилар экан, эфталийларнинг тилини Хенан халқи оғзаки тушунтиргандагина уқиб олиш мумкинлиги тўғрисида сўз боради. Бундан кўринадики, хитойликлар ва эфталийлар орасида Хенан аҳолиси бўлмиш туюхунлар тилмочлик қилишган. Юй Тайшанга кўра, агар эфталийлар эроний тиллардан бирида сўзлашувчи элат бўлганида эди, уларни туюхунлар орқали

тушуниб бўлмас эди. Унга кўра, туюхунлар эроний тилда сўзлашгани тўғрисида бирорта билги учрамаслигини ҳам айтиб ўтиш керак [Юй Тайшан: 129].

V асрнинг 40- йилларида Амударёнинг юқори оқими–Термиз ва Балх тевааракларида ўз бошқарувини ўрнатган Эфталийлар сулоласи яна ўзлари кириб келган шарқий йўналиш, яъни Олтой–Шарқий Туркистон–Помир-Бадахшон орқали кунчиқардаги ўлкаларни қайтадан эгаллай бошлайди. Эфталий кўшинлари VI асрнинг бошларида Шарқий Туркистоннинг анча қисмини эгаллаган бўлиб, “Лян-шу”да келтирилишича, Хуа (Авар) ҳукмдорлиги Яда (Эфтал) деб атала бошлаган ва ундан 516 йилда Хитойга элчи келган [Л.Боровкова: 235]. Ушбу элчилик бўйича йилномада қуйидагича билгилар ўрин олган:

“Тян-цзяннинг 15 йилида (516 й.) (Хуа ҳукмдорлиги) бошқарувчиси Ядай Илито (Эфталий) илк бор [Лян сулоласига] элчи юбориб, ўз ўлкасининг маҳсулотларидан тортиқ килди”.

Ушбу билгидан “Хуа” аниқ бир ҳукмдорлик номи, “Ядай Илито” эса ушбу ҳукмдорлик бошқарувчисининг оти экани англашилади. “Хуа” атамаси аслида “Авар” бўлиб, уни хитойликлар ўз тилларига мослаб, шу кўринишда ёзганликлари, шунингдек, “Хуа давлати” ва “Йеда / Идан давлати” битта сиёсий уюшманинг бир-бири билан боғлиқ иккита номи бўлгани юқоридаги билгилардан кўриниб турибди. Чамаси, Хуа (Авар) этник атама, Йеда (Эфтал) эса ушбу элат йўлбошчисининг исми билан боғлиқ бўлиб, кейинчалик этнонимга айланган бўлса керакки, византиялик тарихчилар ҳам шунга ўхшашроқ билгиларни келтириб ўтишган. Хуа ва Йеда яқинлиги тўғрисидаги қарашни хитой йилномаларидаги қуйидаги билгилар ҳам қўллаб-қувватлайди:

“Хуа (Авар) ўлкаси ... Ёзуви йўқ, битимлар тузиш учун ёғоч тахтачаларни ишлатишади. Кўшни ўлкалар билан борди-келди қилгандагина “Ху”ларни юбориб, Ху ёзувида мактуб йўллайдилар” [Л.Боровкова: 257].

Шунга ўхшаш билгилар “Бэй-ши”, “Суй-шу”, “Тан-шу” каби илк ўрта асрларга тегишли хитой йилномаларида эфталийлар тўғрисида сўз борганда айтиб ўтилган бўлиб, ушбу йилномалардаги Хуа (Авар) ва Йеда (Эфтал) тўғрисидаги билгилар бир-бирини тўлдирди:

“Юан-Вэй салтанати чоғида [Хуа элати] Санцян (ўлкаси)да яшар эди. Хуа ўша кезларда кичик ҳукмдорлик бўлиб, Жужанлар қўл остида эди. Кейинчалик улар кўпайиб, янада кучлироқ бўлишди ва кўшни ўлкаларга қарши урушлар олиб бориб, Боси (Форс), Панпан, Цзибин (Кобул/Кашмир), Янци (Қорашахр), Гуйци (Куча), Шулэ (Кошғар), Гумо, Юйтян (Хўтан) ва бошқа ҳукмдорликликларни бўйсундириб, ўз чегараларини кенгайтирди” [Л.Боровкова: 257].

Юй Тайшан эфталийларнинг тили Когурё (Корея) ва Сянби тилларининг қоришмаси бўлса керак, деб қарайди. Юқорида келтириб ўтилган “Хенан аҳолиси”ни туюхунлар билан тенглаштирган хитойлик ушбу изланувчи эфталийлар ва туюхунлар бир-бирини тушунганларми ёки ҳар иккаласининг тили бир-бирига ўхшаш бўлганми, бу ҳолат ўзаро кўшничилик натижасими, ё бўлмаса, бутунлай тескарисими деган саволу-сўроқларни кўндаланг қўяди. Шу билан бирга у, туюхунлар Шарқий сянбиларнинг бир тармоғи бўлганига урғу бериб, улар орасидаги ўзаро ўхшашликни анча илгари Когурёда юз берган Эфталий–Сянби алоқалари билан боғлаб тушунтиришга интилади [Yu.Taishan: 081].

Шу ўринда айтиб ўтиш керак, милодий II–III асрларда Хун (Сюнну) салтанатининг Шимолий Хитойдаги бошқарувига чек қўйиб, уларни кунботардаги ўлкаларга–Олтой–

Еттисув–Волгабўйи–Қора денгизнинг шимоли орқали Шарқий Европага кўчишга мажбур қилган Сянби уруғлар уюшмаси тармоқларидан бири бўлган туюхунларнинг этник келиб чиқиши масаласи бугунгача тўлақонли аниқланмаган бўлса-да, уларга протомўғул тилида сўзлашган, деб қарайдиган изланувчилар талай.

Л.Н. Гумилев томонидан “Тогон” кўринишида тикланган, бироқ кўпчилик изланувчилар Туюхун ёки Тугухун кўринишида ёзадиган сиёсий уюшма тибет манбаларида кўпинча “Ажа” этноними остида, айрим ўринларда эса дугу-чин “кичик турк” дея тилга олинади. Кўпчилик изланувчилар уларни сянбиларнинг бир тармоғи, яъни протомўғул элат деб қарашда давом этсалар-да [N.Sims-Williams, J.Hamilton: 88], бу қараш ушбу элатнинг этник келиб чиқиши бўйича узил-кесил ечим бўла олади деб бўлмайди. Сянби элати биргина мўғулларнинг ота-боболарини эмас, балки турк ва тунгус-манжур элатларини ҳам ўз ичига олган қурама элат, бўлган деб қаровчи изланувчилар ҳам бор. Айрим ўринларда олтой тилли элатлар–турк, мўғул, манжурлар ўртасидаги “оралик тиллар”да сўзлашган ва кўпчилиги ўзидан “авлод” қолдирмай йўқолиб кетган элатлар сирасига киритиладиган сянби этник атамасининг асли “сарби > савир / сувор” бўлгани, бу элат хунлардан бирмунча кейин Шарқий Европага кўчгани ҳамда юнон, араб ва форс тилли ёзма манбаларида туркий элат ўлароқ тилга олингани кўпчиликни қизиқтиради. Айниқса, XI асрда яшаб ўтган Махмуд Кошғарий ўзининг “Девону луғати-т-турк” (Туркий сўзлар девони) асарида туркий уруғ ва элатларнинг тили тўғрисида ёзар экан, “Румгача чўзилган булғар, сувар, бажанаклар тили бир хилдаги сўзларнинг охири қискартирилган бир туркчадир” деб ёзадики [М.Кошғарий: 66], бу ва бунга ўхшаш билгиларга таяниб, сянбилар орасида туркий белгилар анчагина етакчилик қилгани илгари суриш мумкин.

Хитойнинг Цинхай ва Гансу ўлкалари ҳамда Шарқий Туркистон орасидаги Дунхуан ўлкасидан топилган хитойча ҳужжатда IX асрда яшаган Туюхун бошқарувчиларидан бирининг оти Воқили (**puât-k'jət-lji*) кўринишида учраб [N.Sims-Williams, J.Hamilton: 88], бу атамани қадимги туркча ёки мўғулча Бурқутли, яъни “бургутли” сўзи билан тенглаштира бўлади. Шунга ўхшаш киши исми эфталлийларда ҳам кўзга ташланиб, хитой йилномаларидаги *Йеда* (Эфтал) бошқарувчиси *Багу* (эски хитойча ўқилиши *Pet-γoət*) сўзини хитойшунос олим А. Хўжаев эски туркий негизда Буркут / Бургут деб тиклайди [А.Ходжаев: 187–188]. Туюхун ва улар билан қўшни бўлиб, тилларида бирмунча яқинлик кузатилган эфталлийлар бошланғичда овчи элат бўлган, деган кўзқарашни илгари сурмоқдамиз. Шу ўринда *bürgüd* - мўғул тилларидан - халха ва бурятчада *бүргэд*, қалмиқча *бүргд* “бургут” бўлган [Г.Санжеев, М.Орловская, З.Шевернина: 124] йиртқич куш номи туркий тилларда орасида ҳам учраб, ўзбек ва уйғур тилларида *бүргут*, қирғизча *бүргүт*, қозоқча *бүргит*, Анадўлу турк шеваларида *bürgüt* ва яна ўнлаб туркий тилларда шунга ўхшаш кўринишларида сақланиб қолганини айтиб ўтиш керак. Тилшуносларга кўра, бу сўз негизда қадимги турк тилидаги *bür-* “тирноқ билан овламоқ” феъли ётади [Э.Севортян: 300].

Кўпчилиги кўчманчи чорвадор–йилқичи, қўйчи бўлиб, Евроосиёнинг ўзак худудларида–Қора денгизнинг шимолидан Ўрхун водийси (Мўғулистон)гача чўзилган ўлкаларда яшаган эски турклардан бирмунча фарқли ўлароқ олтой тил оиласи вакиллари, шу жумладан, прототуркларнинг Узоқ Шарққа яқин томонида яшаган бўлаги турмуш йўсинида овчилик, айниқса, ўрмонли худудларда ов қушларидан фойдаланиш кенг тарқалган эди. Олтой оиласига қирувчи мўғулларнинг узоқ ота-боболари деб қараладиган

ва хитой йилномаларида “шивей” ва “мохэ” (мўғул) кўринишида учраб, Байкал қўли ва Амур дарёси қирғоқларида яшаган кўчманчи элатлар тилида эски туркчага қараганда ов қушлари билан боғлиқ атамаларнинг кўпроқ учраши ҳам бу қарашимизни кучайтиради. Айниқса, бу ҳолат энг эски хитой йилномаларида “Дун-ху”ларнинг тармоқлари деб тилга олинган сяньби, туюхун, шивей, мохэ элатларида кўпроқ кўзга ташланишини айтиб ўтиш керак.

Милоддан олдинги V асрга тегишли хитой битикларида учраб, хитойликлардан шимолда, бугунги тушунчадаги Евросиё кенглиklarининг ўлкан бир бўлагида яшаган барча кўчманчи элатлар “Ху” деган ялпи этник атама билан танилган эди. Кейинги йилларда кўпчилик туркологлар келган тўхтамга кўра, “Ху” этнолингвистик жамоасининг юзага келиши прототурк жамиятининг парчаланиши ва тарих саҳнасига праогур (олд ўғур) этнолингвистик жамоанинг чиқиши билан боғлиқдир. Евроосиё қир-адирларидаги этник тарихнинг кейинги барча воқеликлари шу билан боғлиқ ҳолда кечган бўлиб, хитой йилномаларида “Шарқий Ху” (*хит.* Дун-ху)ларнинг бирор тармоқлари ўлароқ “Буюк Девор”нинг шимолидаги Ухуан, Сяньби, Хуа, Мужун, Булуоцзи ва бошқа бир неча элатлар тилга олинадики, улар сал кейинроқ узоқ кунботарда - Шарқий Европада кўрина бошлаган Огур (Ўғур), Савир, Авар, Мадяр (Можор) ва Булғорлар билан тенглаштирилади [Н.Егоров: 52]. Ушбу “Шарқий Ху” бирлигидан яна Цифу, Туфа, Шивэй, Кумоси, Кидан, Туюхун, Тоба, Жужан уруғлари, шунингдек, Сюнну (Хун)лар ажралиб чиққан.

Келтириб ўтилган ушбу элатларнинг айримлари прототурк тилида сўзлашсалар, айримлари протомўғул тилли эдилар. Шу билан бирга, улардан бирортаси ўз сиёсий уюшмасини тузса, албатта унинг қарамоғида ҳар иккаласидан бирига тегишли уруғлар ўрин олган. Туркологлар орасида туркий тилнинг “Ўғур тармоғи” деб аталаётган авар, савир, можор, булғорларнинг тилида туркий сўзлар билан бирга мўғулча сўзларнинг учраши, шунга ўхшаш туюхун, тоба, жужан, шивей, кумоси, кидан каби кўпроқ протомўғул деб билинадиган элатларнинг тилида ҳам туркий сўзлар кўплаб топилиши буни кўрсатиб турибди. Шу ўринда айтиб ўтиш керак, санаб ўтилган ушбу элатларнинг айримлари туркий, айримлари эса мўғул тилли элат экани аниқланган бўлса-да, сезиларли бир бўлагининг айнан қайси тилда сўзлашганликлари ҳалигача тўлақонли аниқланган эмас.

Эфталийларнинг келиб чиқиши хунлардан, аниқроғи, хунларнинг бир тармоғи (чамаси, Авар) бўлгани эфталий тангаларида ўрин олган *αλχον* атамасидан кўриниб турибди. Эфталийларнинг сўзлашув тили эса қайси тил оиласи ёки туркумига кириши бўйича турлича қарашлар бор. Уларнинг тили тўғрисида “Лян-шу” йилномасидагина учрайдиган “тили Туюхунлар орқали тушунилгани” эса эфталийча **протомўғул, турк-мўғул** ёки **прототурк** тилларидан бири бўлган, деган қарашга туртки беради. Айрим хитой йилномаларида эса уларнинг тили протомўғулча деб саналадиган Жуан-жуан тилига ўхшамаслиги айтиб ўтилади. Шунингдек, йилномаларда уларнинг тили энг эски турк элатларидан бири—*гаочэ* (*ди, динлин, телэ*) тиллари ва турли Ху (Шарқий эроний) тилларига ҳам ўхшамайдиган бир тил эканига урғу берилади. Чамаси, эфталийлар турк тилларининг анча фарқли бир тармоқ тилида, ё бўлмаса турк-мўғул тиллари орасидаги оралиқ бир тилда сўзлашган кўринади.

Эфталийлар давлати йирик салтанатга айлангач, бошқа сиёсий уюшмалар каби тубжой бактрий тилини, яъни ўзларига бўйсундирилган халқ ва бюрократиянинг тилини иш юритиш ва ёзишмаларда қўллана бошлайдилар. Бу қарашни юқорида “Лян-шу”

йилномасидан келтирилган “Хуа (Авар) ўлкаси ... Ёзуви йўқ, битимлар тузиш учун ёгоч тахтачаларни ишлатишади. Қўшни ўлкалар билан борди-келди қилгандагина “Ху”ларни юбориб, Ху ёзувида мактуб йўллайдилар. Қозоғ ўрнида қўй териси ишлатилади” мазмунидаги билги ҳам кучайтиради [Л.Боровкова: 257]. “Ху” атамаси ерли бактриялик элатлар учун қўлланилган бўлиб, “Ху ёзуви” эса бактрийча ёзув эди. Бундан кўринадик, Тўхористонни эгаллаган эфталийлар асрлар бўйи бу ерда яшаб келаётган бўлсалар-да, ўз тилини сақлаб қолган ва керак бўлганда ерли элатлар ёзувини ишлатишган. Эфталийлар Тўхористонда ўтроқ яшашга ўта бошлаган бўлса-да, анча-мунча кўчманчи турмуш тарзини сақлаб қолишган. Улар тўғрисида кўпроқ тўхталган Прокопий эфталитлар “хун уруғи”дан эканини ёзиб, бироқ хунлардан айри яшаши, “узоқ йиллардан бери гўзал бир жойга келиб ўрнашганликлари”га урғу бериб, “хунлар орасида уларгина тана ва юзлари оқ экани”ни айтиб ўтган [Пигулевская: 50].

Қисқаси, эфталийларга алоҳида бир уруғ эмас, Эфталий, аникроғи Абдал деб аталган бирор-бир бошқарувчи сулола-негизи Вар-хун (Авар-Хун) уруғларининг бошқарувида курилган, олтой, эроний ва чамаси яна бошқа бир қанча эл-улусларни ҳам ўзи ичига олган, кўчманчи ва ярим кўчманчи элатларнинг сиёсий уюшмаси ўлароқ қараш керак бўлади. Бунга ўхшаш этник томондан аралаш сулолалар (олтой (кўпроқ турк) ва эроний) ўрта осиеликлар учун ёт эмас эди. Бунга Шимолий Ҳиндистон, Афғонистон ва Хуросонда ўз бошқарувини ўрнатган Ғазнавийлар сулоласини ўрнатган кўрсатишнинг ўзи етарли. Келиб чиқиши туркий бўлса-да, Ғазнавийлар иш юритишда форсий тилга кўпроқ ўрин берган, бошқарувда кўпинча араб, форс унвонларини ишлатган эдилар.

Шу билан бирга, турли тиллардаги ёзма маълумотларда эфталитлар кўпроқ хунларнинг бир бўлаги, бироқ айрим томонлардан бирмунча ажралиб турадиган элат деб кўрсатиб ўтилиши (“ол-хун”, “оқ-хун”, “қизил-хун”), эфталитлар уруғи сифатида тилга олинган уруғ-қабилаларнинг кўпчилиги туркий экани (*халаж, қарлуқ, абдал, авар, кумижи, канжина* ва б.) ушбу элатнинг бошланғичда туркий ёки турк-мўғул (тўғрироғи, прототуркий ёки “Para Turko-Mongol”) бўлгани, кейинчалик уларнинг Помир ва Бадахшон, Шимолий Ҳиндистон, Тўхористон ва Хуросонда кучли эроний тил муҳитига тушиб қолиб, бир қисмининг бу тилни ўзлаштирганини кўрсатмоқда. Бунга ўхшаш этник аралашув ҳолати нафақат эфталийларга тегишли, балки ундан анча олдин-беш юз йил бурун ўтган марказий осиелик элатлардан кушонларда кўзга ташланади. Шунингдек, эфталийлардан бир аср илгари ҳукм юритган хионий (хун)лар, ё бўлмаса, улардан анча кейин Шимолий Ҳиндистон, Тўхористон ва Хуросон ўлкаларини бошқарган бир қатор туркий сулолаларда ҳам бунга ўхшаш ҳолатни кузатса бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Bosworth C.E., Clauson G. Al-Xwārazmī on the Peoples of Central Asia// JRAS, 1965. No. 1/2. P. 2–12.
2. Şeşen R. İslam Coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk ülkeleri. Ankara 1985.
3. Sims-Williams N., Hamilton J. Turco-Sogdian Documents from 9th–10th century Dunhuang / Corpus Inscriptionum Iranicarum. Part II, Vol. III.–London, 2015.
4. Taishan Yu. History of the Yeda Tribe (Hephthalites) // Eurasian Studies. Vol. I. – P. 66119.
5. Vaissière De la É. Is there a "Nationality of the Hephthalites? //M. Ghose, É. Dela Vaissière (ed.), Hephthalites, Bulletin of the Asia Institute, 17, 2007. – P. 124-125.
6. Боровкова Л. А. Народы Средней Азии III–VI веков (по древним китайским и

- западным источникам). –М.: Институт востоковедения РАН. 2008.
7. Егоров Н. Синопис концептуальной парадигмы истории прототюркской этнолингвокультурной общности (I тысячелетие до н.э.) // Түркология, №3, 2018. Туркестан, 2018.
 8. Кошғарий, Махмуд. Туркий сўзлар девони / Тарж. ва нашрга тайёрл. С. М. Муталлибов. 1- том. –Тошкент, 1960.
 9. Малявкин А. Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии.–Новосибирск, 1989.
 10. Пигулевская Н. Пигулевская Н. В. Сирийские источники по истории народов СССР.– М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
 11. Санжеев Г.Д., Орловская М.Н., Шевернина З.В. Этимологический словарь монгольских языков: в 3 т. / Институт востоковедения РАН. Гл. ред. Г.Д. Санжеев, ред. Л.Р. Концевич, В.И. Рассадин, Я.Д. Леман. –М.: ИВ РАН, 2015. Том I. А-Е. 2015.
 12. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюрские и межтюрские основы на букву «Б». Том II. –М.: Наука, 1978.
 13. Тайшан Юй. Монеты ALXONO и этническая принадлежность эфталитов // Вопросы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии. Вып. 3. Древность. Средние века. Новая время / Под редакции Ш.С.Камолиддина. Saarbrücken: LAP–Lambert Academic Publishing RU, 2018.
 14. Ходжаев А. Из истории древних тюрков. –Ташкент: Тафаккур, 2010.